

НАДЗОР ЗА РИСКАМИ В БАНКОВСКОМ СЕКТОРЕ

*Мехтиева М.Б.**Азербайджанский Университет Кооперации,
докторант*

RISK SUPERVISION IN THE BANKING SECTOR

*Mehdiyev M.**Azerbaijan Cooperation University, Ph.D.***АННОТАЦИЯ**

Актуальность исследования: Сегодня необходим совершенно новый подход к теоретико-методологическому формированию национальной системы комплексного мониторинга банковских рисков, который позволит устранить проблемы системы мониторинга и создать условия для функционирования всей системы. Вышеперечисленные вопросы, формирующие общую концепцию комплексной системы мониторинга банковских рисков, включают в себя разработку теории, методологии и вопросы применения.

Цель исследования: Основной целью работы является изучение теоретических и практических вопросов формирования комплексной системы мониторинга банковских рисков на основе анализа имеющегося опыта и подготовка инструкции о механизме действия по комплексному мониторингу рисков банковской рынке Азербайджанской Республики.

Используемые методы исследования: На каждом этапе исследования диссертации применялись методы общенаучного и логического анализа, экономико-статистические методы, сравнительные методы.

Информационная база для исследования: При подготовке исследования используются отечественная и зарубежная литература, научные статьи, материалы конференций, статьи и отчеты, статистические данные ЦБ, Минэкономики, Минфина, статистические показатели банков и Интернет-ресурсы.

Ограничения исследования: недостаток данных является ограничением исследования.

Научная новизна и практические результаты исследования: В ходе исследования осуществлялся комплексный мониторинг рисков, возникающих в банковской сфере.

Области, где могут быть использованы результаты: Получены теоретические и практические положения, рекомендации, в частности наброски, которые могут быть использованы для комплексного мониторинга банковских рисков, механизмы формирования интегрированной системы мониторинга банковских рисков.

ABSTRACT

The actuality of the subject: Today, a fundamentally new approach to the theoretical and methodological formation of a national system for comprehensive monitoring of banking risks is required, which will eliminate the problems of monitoring systems and create conditions for how this system works as a whole.

Purpose and tasks of the research: The main purpose of the work is to develop guidelines for the mechanism of action for comprehensive monitoring of risks in the banking market in the Republic of Azerbaijan based on the analysis of current experience.

Used research methods: The method of systematic analysis is applied, in which the problem is analyzed from the point of view of historical development related to economic development.

The information base of the research: Local and foreign literature, research papers, conference materials, articles and reports, statistical results of the Central Bank, the Ministry of Economic Development, the Ministry of Finance, statistical indicators of banks and internet resources were used during the research.

Restrictions of research: Lack of sufficient information is a limitation of research.

The novelty and practical results of investigation: The research conducted a comprehensive monitoring of risks in the banking sector.

Scientific-practical significance of results: The obtained theoretical and practical provisions, recommendations, special generalizations can be used in the formation of complex banking risk monitoring system mechanisms.

Ключевые слова: банковская отрасль, управление рисками, методическая модель, цифровой банк, комплексный мониторинг рисков.

Keywords: Banking sector, risk management, approach models, digital banking, integrated risk monitoring.

Введение

Слабое корпоративное управление коммерческих банков, отсутствие адекватного управления ожидаемыми рисками и серьезные проблемы в системе внутреннего контроля создают неизбежный финансовый кризис, который негативно влияет на

деятельность коммерческих банков и создает угрозу их финансовому состоянию. ресурс. В настоящее время с постепенным развитием бизнеса в банковской сфере неумение управлять рисками становится одним из основных факторов, негативно влияющих на состояние банковского сектора

в целом. Если банковский риск не управляется, это негативно сказывается на ликвидности коммерческих банков, и банки теряют свою финансовую устойчивость. Не было достигнуто прогресса в интегрированной системе управления банковскими рисками.

Для обеспечения устойчивости кредитных организаций и стабильности банковской системы необходимо как можно раньше выявлять потенциальные слабые места и предвидеть возникновение возможных угроз. Прежде всего, предполагается обеспечить новый современный государственный системный механизм мониторинга банковских рисков в Азербайджанской Республике.

Итоги экономического кризиса выявили неэффективность мониторинга банковских рисков:

- нормативный дисбаланс между двумя коммерческими банками;
- отсутствие методологического обеспечения правового регулирования;
- недооценка риска;
- Отсутствие организационной структуры для мониторинга коммерческих банков;

Об этом ярко свидетельствует ухудшение конъюнктуры зарубежных финансовых рынков, приводящее к массовому оттоку капитала и усугубляющее проблемы с ликвидностью в банковских секторах различных стран.

Необходим новый метод теоретического и методического формирования национальной комплексной системы мониторинга коммерческих банковских рисков, который устранил проблемы системы мониторинга и создаст условия для функционирования всей системы. Вышеперечисленные вопросы, формирующие общую концепцию комплексной системы мониторинга банковских рисков, включают в себя разработку теории, методологии и вопросы применения.

1. Комплексная оценка банковских рисков: основные понятия и методы

В настоящее время в Азербайджанской Республике действует двухуровневая банковская система, основанная на принципах рыночной экономики: первый уровень – НБ АР, второй уровень – коммерческие банки и небанковские кредитные организации. Эволюцию банковской системы АР можно разделить на 3 этапа:

1 этап-1992-1996 гг. Формирование банковского сектора АР. Центральный банк Азербайджанской Республики (ЦКБ) был создан 12 февраля 1992 года на базе азербайджанских филиалов Госбанка СССР, Промстройбанка СССР и Агропромбанка СССР. В 1992 году решением парламента от 7 августа 1992 года был принят Закон о НБ, банках и банковской деятельности. В 1992-1994 годах в стране действовало около 230 банков. Эти структуры, уставной капитал которых, по средним оценкам, составляет 10-12 тысяч долларов, практически не играют роли в экономике и в основном занимаются финансовыми спекуляциями, что обычно соответствует экономической ситуации. Перелом наступил в 1994 году, когда система стала приобретать все больше чисто банковских функций. Во-первых,

этому способствовало объявление маната единственным платежным средством на территории Азербайджана (с 1 января 1994 года). Одним из главных вопросов того времени было предотвращение гиперинфляции [11, с.214].

Вопрос банковского риска особенно актуален в настоящее время в связи с необходимостью управления им. Слабое корпоративное управление, управление рисками и вопросы внутреннего контроля в банках приводят к кризисам в коммерческих банках и подрывают их финансовую устойчивость. В нынешних условиях бурного развития банковского сектора вопрос управления рисками становится фактором, влияющим на состояние банковской системы Азербайджана. Можно отметить, что рынок современных банков невозможно представить без риска. Каждая сделка имеет риски. Полностью исключить любой банковский риск невозможно. Чем выше уровень риска, принимаемого на себя коммерческим банком, тем выше его потенциальная доходность. Одной из основных задач банковской отрасли является устранение рисков, а также их предотвращение, оценка и снижение. Банковский риск должен быть определен и измерен. Неверная оценка риска или непринятие эффективных мер против него могут иметь негативные последствия для банка [15, с. 20].

Среди видов рисков, с которыми сталкиваются банки, выше процентный риск, фондовый риск, валютный риск, кредитный риск, рыночный риск, риск ликвидности и риск изменения текущих затрат [13, с.67].

Поэтому основными задачами коммерческих банков являются:

- выявить возможные ситуации риска;
- оценить степень потенциального ущерба;
- Найдите способы предотвратить повреждение.

Анализ риска начинается с определения причины. В этом случае важно определить, какие источники преобладают. Неизбежные риски всегда приводят к убыткам и приводят к тому, что методы анализа убытков предотвращают существующие потери. Не полагайтесь на интуицию при оценке риска. Это особенно важно, когда нет информации для расчета риска. Коммерческие банки сталкиваются с различными видами рисков в процессе своей деятельности, где и когда эти риски возникают, с рядом внешних и внутренних факторов, влияющих на их уровни, поэтому и методы анализа также различны. и описание. Все виды рисков всегда взаимосвязаны и влияют на деятельность коммерческих банков. Существует несколько положений, касающихся анализа и управления всеми видами финансово-банковских рисков [9, с.153].

На общем уровне банка (рыночный риск: процентный риск, валютный риск, товарный риск) организационная структура, выполняющая функцию управления рисками, защищает от непредвиденных событий, которые могут негативно повлиять на банк. Возможность возникновения убытков в результате ухудшения финансового состояния. Обесценение активов или события обесценения. Целью

управления кредитным риском является устранение таких кредитных событий, поддержание кредитного риска на приемлемом уровне и защита активов коммерческих банков. Оценка риска также включает в себя обеспечение того, чтобы доходы, полученные от деятельности коммерческих банков, включали убытки коммерческих банков. Включая весь кредитный портфель, и риски, связанные с отдельными кредитными сделками, которыми они должны управлять индивидуально. Департамент управления рисками осуществляет следующие функции в области управления кредитным риском:

Контроль за соблюдением контрагентом условий кредитного договора;

Организовывать регулярные встречи с клиентами для оценки изменений в работе;

Убедиться, что кредит используется только для целей, указанных в кредитном договоре;

контролировать достоверность информации о финансовом состоянии клиентов и поручителей;

При необходимости используйте прошлые кредиты программы.

2. Анализ существующих стандартов управления рисками

Благодаря опыту надзора центрального банка в последние годы широко используются модели оценки рисков, такие как рейтинговая оценка и статистические модели раннего предотвращения. Регуляторы национализации рассматривают статистические модели раннего предупреждения для оценки и прогнозирования количественных параметров банков, пригодные для широкого использования. Для этих методов используются рейтинговые системы, такие как *gate* (Великобритания), *CAMEL* (США), *PATROL* (Франция), *ORAP* (Франция) и т. д. Использование количественных и качественных моделей оценки банковского риска позволяет более точно и адекватно выявить слабые и сильные стороны банковской деятельности, а также способы воздействия на контролируемые институты. Национальный надзорный орган Базельского комитета по банковскому надзору рекомендует использовать упомянутую в работе модель [10, с.224].

Динамичное развитие финансовых рынков и появление новых инструментов и институтов приводят к возникновению как явных, так и скрытых угроз стабильности. Предотвращение кризисов напрямую связано с выявлением рисков и управлением ими. В качестве примера применения методов оценки рисков в международной практике можно привести Базельские соглашения о стандартах личного капитала, которые определяют достаточный капитал с помощью коэффициентов, учитывающих кредитный, рыночный и операционный риски. За последнее десятилетие Базельский комитет по банковскому надзору издал семь правил управления рисками в отношении процентных, кредитных, торговых и производных финансовых инструментов, а также электронных банковских операций.

Теория и практика мониторинга и прогнозирования банковских рисков доминируют в литературе по финансовым рынкам. Однако, несмотря на обилие публикаций по теме, можно утверждать, что

единого взгляда на то, что именно следует понимать под термином «банковский риск» и как их следует классифицировать, не существует. Банковский риск является подвидом экономического риска и как таковой имеет сложное происхождение. С одной стороны, банковский риск специфичен и самостоятелен, с другой стороны, он подвержен влиянию других экономических рисков и является частью сложной системы. Поэтому риск основывается, во-первых, на неуверенности в завтрашнем дне и, во-вторых, на необходимости избегать риска, поскольку само определение отражает возможность срыва, утраты, ущерба.

Для определения кредитных рисков должны быть рассчитаны следующие критерии:

- Риск преждевременного платежа: это риск убытков из-за неспособности клиента или другой стороны оплатить кредит. При этом размер ущерба зависит от текущей рыночной цены. Риск преждевременных платежей следует оценивать по принципу кредитной эквивалентности, поскольку в результате изменения приведенной стоимости компенсации риска она должна отражать часть многих оценок будущего потенциального риска, с которым столкнется предприятие.

- Текущий риск: это тип убытка, который возникает, если контрагент не может выплатить кредит сегодня, что эквивалентно оценке текущей рыночной ситуации.

- Потенциальный риск – это оценка будущей приведенной стоимости сделки, отражающая, что будет потеряно, если контрагент не сможет погасить кредит в течение определенного периода. Согласно передовой практике, это значение должно быть получено путем моделирования и должно напоминать моделирование рыночного риска с точки зрения стоимости, подверженной риску, с учетом волатильности рынка, влияния портфеля, соглашений о взаимозачете, обеспечения и других гарантий, аккредитивов. Вероятности надежно используются для расчета потенциального риска.

- ожидаемый убыток. Показывает ожидаемый уровень убытков коммерческого банка на основе доступной информации. Этот кредит характеризуется возможностью того, что заемщик не сможет погасить кредит, и проценты не будут выплачены.

- случайная потеря. Указывает на вероятность того, что фактические потери выше или ниже ожидаемых. Оцените размер непредвиденных убытков путем измерения кредитных убытков в пределах уровня надежности. Убытки из-за непредвиденных обстоятельств являются средством защиты от краткосрочных убытков, которые распределяют достаточный капитал риска на уровне надежности для защиты от непредвиденных убытков, значительно превышающих ожидаемые кредитные убытки банка.

- Расчетный риск: сумма, которая, как ожидается, не будет выплачена контрагентом, если банк уже отправил ее контрагенту. Например, операции с иностранной валютой или безвозмездная поставка ценных бумаг (досрочное погашение) могут

создавать расчетный риск. В случае операций с валютой спот этот риск может возникнуть из-за разницы часовых поясов, сроков валютной выплаты и зачисления на счет получателя. Риск ликвидности – это риск того, что банк не сможет обеспечить рост своих активов и своевременно выполнить свои обязательства [7, с.480].

Существует три типа риска ликвидности, влияющих на деятельность коммерческих банков:

1. Отсутствие достаточных средств и ценных бумаг для удовлетворения краткосрочных потребностей в наличности;
2. Невозможность получения дополнительных средств;
3. Невозможно закрыть или ликвидировать рыночные позиции.

Заключение

Управление банковскими рисками комплексный мониторинг оценка банковских рисков включает широкий спектр направлений. Для каждого коммерческого банка важно минимизировать эти риски. Минимизация риска – это действие, направленное на снижение или контроль риска.

Создание восходящей модели стресс-тестирования банков позволяет оценить устойчивость банков к внутренним и внешним воздействиям. Стресс-тесты коммерческих банков не достигли удовлетворительного уровня.

В статье были получены следующие результаты:

Создать комплексную систему мониторинга валютных рисков, усовершенствовать механизм контроля резервов, применять пруденциальные процедуры для предотвращения валютных рисков, возникающих в результате операций с капиталом в иностранной валюте, и предотвращения других диспропорций;

Мобилизация резервов банковских ресурсов для долгосрочных инвестиционных кредитов, развитие механизмов государственной поддержки, создание механизмов привлечения небанковского оборота на финансовые цели.

Разработка аспектов повышения конкурентоспособности банков требует изучения факторов, формирующих и формирующих конкурентоспособность отдельных банков и банковской системы в целом. Целесообразно провести следующие мероприятия по оценке банковских рисков:

- повысить высокую загрузку капитала;
- повышение устойчивости банков к рискам;
- увеличить применение цифрового банкинга.

Хотя банки используют электронный банкинг, необходимо создать правовую базу, регулируемую цифровой банкинг;

– в нашей республике должен применяться новый риск-ориентированный подход к минимизации рисков в банках на основе опыта существующих мировых моделей. Эти модели лежат в основе управления банковскими рисками.

Литература

1. Статистический бюллетень AR, 2022.
2. Стратегическая дорожная карта развития финансовых услуг в АР, 2016 г.
3. Положение об управлении рисками в банках от 30 января 2019 года.
4. Г.Джафарли (2019) «Экономический анализ» Баку, «Наука и образование», 290 стр.
5. Алиев М. Ф. (2012) Направления развития банков. Монография. Баку, Издательство "Восток-Запад", 120 стр.
6. Р. Аскерова (2017) «Деньги, кредит, банки» Баку, «Вяз», 270 с.
7. Мамедов З. (2013) Основы банковской деятельности. (Научно-теоретический и практический информационный сборник). Баку, "Азернашр" 480 стр.
8. Органы управления рисками и регулирования – Международный банк, 2015.
9. Н. Вахабзаде. Управление банковскими рисками, Азербайджанский налоговый журнал, (2013) №4. стр. 153-162.
10. В. Зейналов. (2012) «Финансовый кризис и политика антикризисного управления». Баку, "Азернашр" 224 стр.
11. Э.М.Садыгов “Основные направления развития банковской системы Азербайджана”, №1, 2013, с.213-220.
12. В.В.Янов, И.О.Сорокина Применение показателей оценки финансовой устойчивости в классификации коммерческих банков по зонам риска // Финансы и кредит. 2014, № 26, стр. 602-624
13. О.И.Лаврушина (2012) “Управление деятельностью коммерческого банка (Банковский менеджмент)”: Москва: Юристъ. 427 стр.
14. С.Малыхина (2019) “Новые стандарты Базель III - перспективы внедрения”, 478 стр.
15. Т.Ю. Морозова (2017) Подходы к оценке системы управления рисками в банках (международный опыт) к.э.н., доцент кафедры «Экономика и антикризисное управление». Вестник финансовой академии при Правительстве РФ №5, 20 стр.
16. <https://aba.az/banklar/renkinql%c9%99r/>
17. https://ibar.az/storage/uploads/files/1596806226_riskl_rin_idar_olunmas_haqq_nda_m_lumat_002.pdf
18. <https://www.stat.gov.az/source/finance/>
19. <https://kapitalbank.az/reports>